

avtoref. dys... doktora ekonom. nauk spets. 08.00.05 – rozvytok produktyvnykh syl i rehional'na ekonomika / N. M. Lysyak ; NANU. DU «In-t rehional. doslidzh. im. M. I. Dolishn'oho», 2021. – 40 s.

4. Nahorna L.P. Rehional'na identychnist': ukrayins'kyu kontekst: monohr. – K.: IPIEND imeni I.F.Kurasa NANU Ukrayiny, 2008. – 405 s.

5. Palekha Yu.M. Nova redaktsiya heneral'noyi skhemy planuvannya terytoriyi ukrayiny – stratehiya intehratsiyi Ukrayiny u yevropeys'kyu prostir. Ukrayins'kyu heohrafichnyy zhurnal 2020 (1). URL: <https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.007>

6. Pidhrushnyy H.P., Mezentsev K.V. Ukrayina i svit, pryvabyvist' terytoriyi: Seriya kart. – K.: DNVP «Kartohrafiya», 2014.

7. Yak ukrayintsi zakhyshchayut' svoyu bahatovikovu kul'turu vid putins'koyi navaly. Rezhym dostupu: <https://www.bloomberg.com/graphics/2022-ukraine-culture-russia-war-map-building-preservation/?srnd=citylab>

8. Artuc E., Gomez Parra N., Onder H. (2022) Estimating The True Cost Of War: The Conflict In Eastern Ukraine (2014–2019). URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/estimating-true-cost-war-conflict-eastern-ukraine-2014-2019>

9. Joseph V. Hotz and Robert A. Miller (1993), Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models. The Review of Economic Studies, Vol. 60, No. 3 (Jul., 1993), pp. 497–529. URL: <http://www.jstor.org/stable/2298122>.

10. Tur, E.M., Bourellos, E. & McKelvey, M. The case of sleeping beauties in nanotechnology: a study of potential breakthrough inventions in emerging technologies. Ann Reg Sci 69, 683–708 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01131-z>

11. World Bank (2021), The economics of winning hearts and minds: Programming recovery in Eastern Ukraine, technical report.

12. Zhang, T., Stough, R. & Gerlowski, D. Tsyfrovyy vplyv, vik i pidpryyemnytstvo. Ann Reg Sci 69, 633–681 (2022). <https://doi.org/10.1007/s00168-022-01130-0>

Дані про авторів

Габрель Микола Михайлович,

д. техн. н., професор, завідувач кафедри архітектурного проектування НУ «Львівська політехніка»

e-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

ORCID: 0000-0002-2514-9165

Лисяк Наталя Михайлівна,

д. е. н., доцент, проф. кафедри економіки і маркетингу НУ «Львівська політехніка»

e-mail: natali.bila@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8228-016X

Габрель Михайло Миколайович,

к. техн. н., доцент, доцент кафедри містобудування та архітектури Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

e-mail: mykhailo.habrel@ukd.edu.ua

ORCID 0000-0002-9822-6424

Information about the authors

Mykola Habrel,

Ph.D., professor, head of the department of architectural design of Lviv Polytechnic National University

e-mail: mykola.m.habrel@lpnu.ua

Natalya Lysiak,

Doctor of Economics, associate professor, prof. Department of Economics and Marketing of Lviv Polytechnic University

e-mail: natali.bila@gmail.com

Mykhailo Habrel,

Ph.D., associate professor of the Department of Urban Planning and Architecture, King Danylo University, Ivano-Frankivsk

e-mail: mykhailo.habrel@ukd.edu.ua

УДК 336.027

ГЛУХОВ В. В.

Державна фінансова підтримка підприємств АПК України

Предмет дослідження – реалізація державної політики з надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу України.

Мета дослідження – узагальнити комплекс заходів з державної підтримки галузі АПК України та оцінити ефективність економічної політики у цій сфері в цілому.

Методи дослідження. В основі дослідження лежить структурно-логічний метод, який дозволив узагальнити та упорядкувати комплекс заходів державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, що здійснюються в Україні. Своє застосування знайшли системний

метод та низка загальнонаукових методів пізнання – аналізу, синтезу, індукції та дедукції, графічного представлення результатів.

Результати дослідження. У статті розглянуто заходи державної фінансової підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств і виробників продукції сільськогосподарського машинобудування в Україні протягом останніх років. Проаналізовано програми та механізми надання підтримки, їхній вплив на структуру виробництва і міжнародну конкурентоспроможність підприємств АПК. Проаналізовано інструменти економічного розвитку у рамках виконання ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України», реалізацію державних програм «Доступні кредити 5–7–9» та «eРобота» у сфері підтримки сільського господарства, а також програми часткової компенсації для фермерських господарств вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно–аналітичних матеріалів з питань державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України.

Висновки. АПК є одним з найбільш фінансово підтримуваних державою секторів української економіки. Розгортання нових державних програм й інструментів підтримки протягом останніх років забезпечило ефективні стимули для активізації інвестиційної діяльності в галузі. Втім наявна підтримка фокусується переважно на сприянні мікро– та малому підприємству, а з початком широкомасштабного військового вторгнення були призупинені ті напрями підтримки, які формували потенціал у сфері виробництва техніки і реманенту, що мало несприятливі наслідки для агропромислового комплексу в частині виготовлення продукції з високим рівнем обробки і доданої вартості.

Ключові слова: АПК, державна фінансова підтримка, бюджетні дотації, урядові гранти, компенсація вартості сільгосптехніки.

HLUKHOV V. V.

State financial support of agricultural enterprises in Ukraine

The subject of the study is implementation of the state policy on providing financial support to enterprises of the agro–industrial complex of Ukraine.

The purpose of the article is to summarize the set of measures that constitute state support of the agricultural sector of Ukraine and evaluate effectiveness of economic policy in this area.

Methodology. The research is based on the structural–logical method, which made it possible to determine and classify ongoing measures of state financial support of agricultural enterprises in Ukraine. The system method, as well as a number of general scientific methods – analysis, synthesis, induction and deduction, graphical presentation of results – have also found their application.

Results. The article looks into state financial support measures for farms, agricultural enterprises and manufacturers of agricultural engineering products in Ukraine. Programs and mechanisms for providing support, their impact on production structure and international competitiveness of agribusiness are analyzed. The tools of economic development in the framework of implementation of the Law «On State Support of Agriculture of Ukraine», state programs «Affordable credits 5–7–9» and «eRobota» in the field of agricultural support, as well as the program of partial compensation for farmers for the cost of domestic agricultural machinery are analyzed.

Area of application. The results of this study can be used in preparation of information and analytical materials on governmental financial support of the agro–industrial complex of Ukraine.

Conclusions. Agricultural industry is one of the most financially supported sectors of the Ukrainian economy. The deployment of new government programs and support tools provided effective incentives for revitalizing investment activity in the industry. However, the existing support focuses mainly on the promotion of micro– and small entrepreneurship; and with the beginning of a large–scale military invasion, those areas of support that formed the potential in the field of equipment and inventory

production were suspended, which had adverse consequences for the agro-industrial complex in terms of levels of processing and value added.

Keywords: *agro-industrial complex, government financial support, budget subsidies, grants, compensation for agricultural machinery.*

Постановка проблеми. Значення АПК в економіці України постійно зростає. Для подальшого розвитку сектор потребує значних інвестиційних ресурсів. Водночас йому притаманні об'єктивно зумовлені особливості виробництва, що вимагають суттєвої фінансової підтримки з боку держави. У більшості країн світу уряди щорічно надають фінансування для широкого кола підприємств АПК, щоб забезпечити життєдіяльність сільськогосподарства, його конкурентоспроможність та гарантувати продовольчу безпеку на національному рівні. Проте сучасний стан державної фінансової підтримки вітчизняного АПК суттєво погіршився у зв'язку з безпрецедентною кризою державних фінансів, викликаною широкомасштабним вторгненням РФ в Україну. Це обумовлює необхідність розглянути поточні виклики, що постали перед системою підтримки АПК, аби в подальшому обґрунтувати напрями та механізми її удосконалення у повоєнний період.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізу проблем функціонування системи державної фінансової підтримки підприємств АПК в Україні присвячено низку наукових робіт вітчизняних вчених-економістів, серед яких: В.Л. Гераймович [1], І.Д. Метелева [2], М.В. Кравченко [3], Л.О. Вдовенко [4], М.А. Коваленко [5], О.Г. Мітал [6], А.М. Галайко [7; 8] та ін. Зокрема, ними визначено механізми державної фінансової підтримки сільського господарства, що використовуються в Україні, проаналізовано проблеми цільового надання бюджетних коштів для підприємств АПК, дано детальну оцінку перспективам розвитку вітчизняного сільськогосподарського сектора в умовах євроінтеграції, здійснено спроби сформулювати методологічні підходи до оцінювання ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу на мікро- та макрорівні. Віддаючи належне наявним напрацюванням, слід зазначити, що руйнівний вплив широкомасштабного воєнного вторгнення підважив діючу систему фінансової підтримки підприємств АПК в Україні, що визначає необхідність подальших досліджень у цьому напрямі.

Мета статті полягає в узагальненні комплексу заходів з державної підтримки галузі АПК України й оцінці ефективності економічної політики у цій сфері в цілому.

Виклад основного матеріалу. Державна фінансова підтримка господарюючих суб'єктів в Україні складає близько 0,3% ВВП, що становить приблизно 20 млрд грн на рік. Більше половини цієї суми спрямовується на підтримку господарської діяльності у сільському господарстві. Основними механізмами надання цієї підтримки є програми розвитку, які здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства, допомога в рамках реалізації програми «Доступні кредити 5–7–9», гранти від урядового проекту «Робота». Поряд з цим, важливою для розвитку АПК є державна програма часткової компенсації фермерським господарством вартості придбаної сільськогосподарської техніки і реманенту вітчизняного виробництва.

Фінансова підтримка від Міністерства аграрної політики України у попередні роки здійснювалась відповідно до ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України», ЗУ «Про фермерське господарство» і ЗУ «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» за такими напрямками і формами:

- I. У 2021 році:
 - державна підтримка розвитку тваринництва і переробки продукції сільського господарства – надана 40 тис суб'єктам на суму 1,6 млрд грн;
 - фінансова підтримка розвитку фермерських господарств – надана близько 1 тис. суб'єктам на суму 120 млн грн;
 - фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів – надана 4,4 тис. суб'єктам на суму 1,2 млрд грн;
 - фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – надана понад 200 суб'єктам на суму 512 млн грн;
 - фінансова підтримка сімейним фермерським господарствам через доплату на користь застрахованих осіб єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – надана 94 суб'єктам на суму 603 тис. грн;

- відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – надана 526 суб'єктам на суму 108 млн грн;

- державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь – надана 654 суб'єктам на суму 50 млн грн;

- державна підтримка виробників картоплі – надана 2 суб'єктам на 53 млн грн;

- державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі – надана 7 суб'єктам на суму 17 млн грн;

- пільгові кредити фермерським господарствам – надані 127 суб'єктам на суму 50 млн грн.

II. У 2022 році:

- фінансова підтримка сімейним фермерським господарствам через доплату на користь застрахованих осіб єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – надана 198 суб'єктам на суму 1,3 млн грн;

- підтримка фермерських господарств, інших виробників сільськогосподарської продукції – надана більш як 21 тис суб'єктам на суму понад 1,6 млрд грн [9].

На 2023 рік в державному бюджеті передбачено виділення 2 млн грн на доплати на користь застрахованих осіб; 199 млн грн – для сільськогосподарських виробників, які використовують меліоровані землі; 80 млн грн – для провадження виробничої діяльності та диверсифікації виробництва фермерських господарств. Як видно, число програм підтримки і загальні обсяги фінансування від Міністерства аграрної політики у 2022–2023 рр. значно знизились, що зумовлено широкомасштабним вторгненням РФ в Україну і відповідним скороченням державних видатків.

Державну програму «Доступні кредити 5–7–9%» запроваджено у лютому 2020 р. за ініціативи Президента України та Кабінету Міністрів України з метою підтримки інвестиційних проектів. Від початку широкомасштабного вторгнення цілями Програми визначено розвиток підприємництва через збільшення обсягів високотехнологічного виробництва, інновацій, експорту, імпортозаміщення, зростання енергоефективності, сприяння створенню робочих місць і підприємств, повернення трудових мігрантів до України.

Для реалізації зазначеної мети Програми «5–7–9» кредит може надаватися на інвестиційні цілі, пов'язані із провадженням господарської діяльності суб'єктом підприємництва, а також на цілі, що пов'язані із здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитом, наданим банком України, а саме на:

- придбання та/або модернізацію основних засобів, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

- придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб'єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;

- здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, у яких компанія провадить основну господарську діяльність (крім офісних приміщень), які на праві власності або користування належать компанії;

- придбання за договорами комерційної концесії (франчайзингу) прав інтелектуальної власності, пов'язаних із реалізацією інвестиційного проекту;

- фінансування оборотного капіталу за умови, коли необхідність у такому оборотному капіталі є невід'ємною частиною витрат на інвестиційний проект.

Реалізація Програми 5–7–9 здійснюється за рахунок коштів Фонду розвитку промисловості (ФРП), що фінансується з Державного бюджету України. Поряд із цією Програмою ФРП реалізує програми «Доступна іпотека 7%» і «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9%». Протягом 2020–2023 рр. обсяги річного фінансування ФРП зросли з 1,5 до 16,0 млрд грн. Основні видатки Фонду у на компенсації відсоткових ставок за кредитами здійснюються для підприємств, що ведуть господарську діяльність саме у сільському господарстві (рис. 1).

Загальний обсяг пільгових кредитів для сільськогосподарських товаровиробників протягом усього терміну дії Програми «5–7–9» від початку її реалізації до 17 квітня 2023 року склав 101,05 млрд грн, що становить 53% від обсягу усіх пільгових кредитів для підприємств всіх галузей. Кількість кредитів з пільговими відсотковими ставками для сільгоспвиробників склала майже 25,3 тис. штук або 43% від загального обсягу.

Рисунок 1. Структура кредитного портфелю у рамках державної програми «Доступні кредити 5–7–9» станом на 17.04.2023 року

Джерело: [10]

За час дії воєнного стану – з 24.02.2022 р. по 17.04.2023 р. – в межах Державної програми «Доступні кредити 5–7–9» видано 27,72 тис. пільгових кредити на загальну суму близько 99,3 млрд грн. З них:

- 56,80 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 27,14 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 7,38 млрд грн – як антикризові кредити;
- 4,35 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 1,36 млрд грн – на інвестиційні цілі.

Хоча з часу введення військового стану пріоритети пільгового кредитування були відповідно модифіковані, кредити для сільськогосподарських товаровиробників все ще залишаються одним з основних напрямів надання державної фінансової підтримки у рамках Програми «5–7–9».

Що стосується урядового проекту «еРобота», він був започаткований уже під час дії воєнного стану з метою активізації підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць у сфері мікро- і малого бізнесу. Проект включає 6 грантових програм, за якими можна одержати: мікрогранти для створення власного бізнесу; гранти для розвитку переробного підприємства; грант на

реалізацію стартапу, у тому числі у секторі інтернет-технологій; кошти на навчання ІТ-спеціалістам; а у сфері сільського господарства – державне фінансування закладки саду і кошти для розвитку тепличного господарства [11].

Урядова грантова програма для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства дозволяє залучити від 140 тис. до 400 тис. грн/га, але не більше 10 млн грн та не більше 70% від вартості висадки насаджень. Гранти надаються виключно для висадки не більше 25 га насаджень з встановленням відповідних систем зрошення і водозабору. У 2022 р. за цією програмою надано грантів на суму 39,7 млн грн, а вже у бюджеті на 2023 р. на неї закладено 757,7 млн.

Гранти для створення або розвитку тепличного господарства надаються на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більше 70% від вартості проекту будівництва модульної теплиці, але не більше 7 млн грн. Видатки державного бюджету на ці гранти зросли з 14,0 млн грн у 2022 р. до 239,3 млн грн, запланованих у 2023 р. Загалом частка видатків «еРобота», спрямованих на сільськогосподарські проекти, зросла з 3,5% у 2022 році до 31,2% у 2023 році.

Таблиця 1. Показники ринку сільгосптехніки та обладнання України у 2016–2019 рр.

Показники	2016	2017	2018	2019
Загальна вартість придбаної с/г техніки та обладнання, млрд грн	8,9	12,5	18,5	17,9
З неї вартість с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва, млрд грн	1,5	1,9	6,0	5,9
У тому числі вартість с/г техніки та обладнання, придбаних із частковою компенсацією, млрд грн	–	0,8	4,4	5,8
Частка вітчизняної продукції у формуванні внутрішнього ринку с/г техніки та обладнання, %	16,8	15,2	32,0	33,0

Джерело: [12, с. 146]

Починаючи з червня 2017 р., в Україні діє державна програма підтримки сільгоспвиробників через часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Суть програми полягає у компенсації фермерським господарствам та іншим сільгоспвиробникам до 40% вартості продукції сільгоспмашинобудування зі ступенем локалізації не менше 60% для простого обладнання та 35–55% для складної самохідної техніки.

Впродовж 2017–2020 років масштаб програми було розширено: номенклатуру сільгосптехніки, для якої надається компенсація, збільшено з 792 до 14573 одиниць найменувань продукції; кількість підприємств–учасників програми зросла з 40 до 191. Обсяг коштів, передбачених у державному бюджеті на часткову компенсацію вартості придбаної сільгосптехніки, протягом 2017–2020 рр. зріс з 0,55 млрд до 1,0 млрд грн. При цьому у 2017 р. фактично було використано 24,4% закладеної у бюджет суми на реалізацію програми, а в 2020 р. – вже понад 98,6% коштів.

За підсумками 2017–2020 рр. реалізація програми дала відчутний позитивний ефект як для вітчизняних фермерських господарств, так і виробників продукції сільськогосподарського машинобудування (табл. 1).

Так, частка вітчизняної с/г техніки на внутрішньому ринку України збільшилась удвічі порівняно з 2016 р. – з 16,8 до 33,0%. Загальний обсяг вітчизняного виробництва техніки для потреб АПК у 2016–2020 рр. збільшився з 5,8 тис. до 12,0 тис. одиниць, у тому числі продажі на внутрішньому ринку – з 1,5 тис. до 6,5 тис. одиниць, експортні поставки – з 3,3 до 5,0 тис. одиниць, а залишки на складах зменшились з 1,0 до 0,5 тис. одиниць техніки. Програмою у 2020 р. скористалося майже 10 тис. фермерських госпо-

дарств, що придбали 25,1 тис. одиниць техніки на пільгових умовах на загальну суму 5,8 млрд грн. З них 17 зернозбиральних комбайнів, 30 зерновозів–автопоїздів, 343 трактори, понад 4,1 тис. ґрунтообробної та посівної техніки, понад 20 тис. малого сільськогосподарського обладнання.

Однак з часу широкомасштабного вторгнення програма часткової компенсації вартості сільгосптехніки була призупинена, у 2023 році бюджетні кошти на відповідну статтю витрат також не передбачені. У поєднанні з іншими негативними факторами, спричиненими воєнними діями, це мало вкрай негативний вплив на галузь, який ще належить оцінити.

Висновки

АПК є одним з найбільш фінансово підтримуваних державою секторів української економіки. Розгортання нових державних програм й інструментів підтримки протягом останніх років забезпечило ефективні стимули для активізації інвестиційної діяльності в галузі. Втім наявна підтримка фокусується переважно на сприянні мікро- та малому підприємству, а з початком широкомасштабного військового вторгнення були призупинені ті напрями підтримки, які формували потенціал у сфері виробництва техніки і реманенту, що мало несприятливі наслідки для агропромислового комплексу в частині виготовлення продукції з високим рівнем обробки і доданої вартості.

Список використаних джерел

1. Гераймович В.Л. Державна фінансова підтримка агропромислових підприємств в Україні. Економіка Криму. 2013. № 1. С. 94–99.
2. Метелева І.Д. Особливості державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в сучасних умовах. Агросвіт. 2010. № 3. С. 14–16.

3. Кравченко М.В. Розвиток та модернізація державної фінансової підтримки агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції. *Агросвіт*. 2013. № 19. С. 49–53.

4. Вдовенко Л.О., Черненко Д.С. Фінансова підтримка особистих селянських господарств — стимул розвитку агропромислового виробництва галузі. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. 2015. № 2. С. 33–38.

5. Коваленко М., Онікієнко Н. Міжнародна фінансова підтримка підприємств агропромислового бізнесу. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2018. № 1. С. 61–71.

6. Мітал О.Г. Напрями вдосконалення державної фінансової підтримки інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроінтеграції. *Інтелект XXI*. 2016. № 5. С. 155–157.

7. Галайко А.М. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу. *Агросвіт*. 2019. № 3. С. 79–88.

8. Галайко А.М. Оцінка впливу бюджетної підтримки агропромислового комплексу на фінансові показники діяльності його суб'єктів господарювання. *Економіка та держава*. 2019. № 9. С. 115–122.

9. Звіт щодо отримувачів державної підтримки в галузі АПК / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: <https://minagro.gov.ua/pidtrimka/zvit-shchodo-otrimuvachiv-derzhavnoyi-pidtrimki-v-galuzi-apk>

10. Інформація про результати державної програми «Доступні кредити 5–7–9» / Фонд розвитку підприємництва. URL: <https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoj-programi-dostupni-krediti-5-7-9>

11. «eРобота»: Гранти від держави на відкриття або розвиток бізнесу / Міністерство економіки України. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu>

12. Іванов Є.І. Диверсифікація зовнішньої торгівлі та економічне зростання : монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 276 с.

References

1. Heraimovych V.L. (2013). Derzhavna finansova pidtrymka ahropromyslovykh pidpriemstv v Ukraini [State financial support of agro-industrial enterprises in Ukraine]. *Economy of Crimea*. No. 1. P. 94–99.

2. Meteleva I.D. (2010). Osoblyvosti derzhavnoi finansovoi pidtrymky ahro-promysloвого kompleksu Ukrainy v

suchasnykh umovakh [Peculiarities of state financial support of the agro-industrial complex of Ukraine in modern conditions]. *Agroworld*. No. 3. P. 14–16.

3. Kravchenko M.V. (2013). Rozvytok ta modernizatsiia derzhavnoi finansovoi pidtrymky ahropromysloвого kompleksu Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Development and modernization of state financial support of the agro-industrial complex of Ukraine under European integration]. *Agroworld*. No. 19. P. 49–53.

4. Vdovenko L.O., Chernenko D.S. (2015). Finansova pidtrymka osobystykh selianskykh hospodarstv — stimul rozvytku ahropromysloвого vyrobnytstva haluzi [Financial support of personal peasant farms — a stimulus for agro-industrial production development]. *Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice*. No. 2. P. 33–38.

5. Kovalenko M., Onikienko N. (2018). Mizhnarodna finansova pidtrymka pidpriemstv ahropromysloвого biznesu [International financial support of agro-industrial enterprises]. *Foreign trade: economy, finance, law*. No. 1. P. 61–71.

6. Mital O.H. (2016). Napriamy vdoskonalennia derzhavnoi finansovoi pidtrymky innovatsiynoho rozvytku ahropromysloвого kompleksu v umovakh yevrointehratsii [Directions for improving state financial support for innovative development of agro-industrial complex under European integration]. *Intelligence XXI*. No. 5. P. 155–157.

7. Halayko A.M. (2019). Otsinka efektyvnosti derzhavnoi finansovoi pidtrymky rozvytku ahropromysloвого kompleksu [Evaluation of state financial support effectiveness for the agro-industrial complex development]. *Agroworld*. No. 3. P. 79–88.

8. Halayko A.M. (2019). Otsinka vplyvu biudzhetnoi pidtrymky ahropromysloвого kompleksu na finansovi pokaznyky diialnosti yoho subiektiv hospodariuvannia [Assessment of impact of agro-industrial complex budgetary support on the financial performance of its entities]. *Economy and the state*. No. 9. P. 115–122.

9. Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2023). Report on recipients of state support in the agricultural sector. Retrieved from: <https://minagro.gov.ua/pidtrimka/zvit-shchodo-otrimuvachiv-derzhavnoyi-pidtrimki-v-galuzi-apk>

10. Entrepreneurship Development Fund (2023). Information on the results of the state program "Affordable loans 5–7–9". Retrieved from: <https://bdf.gov.ua/uk/informaciya-pro-rezultati-derzhavnoj-programi-dostupni-krediti-5-7-9>

11. Ministry of economy of Ukraine (2023). "eRobota": Grants from the state for opening or developing a business. Retrieved from: <https://www.me.gov>

ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=94321ef8-1418-479c-a69f-f3d0fdb8b977&title=Robota-GrantiVidDerzhaviNaVidkrittiaChiRozvitokBiznesu

12. Ivanov Ye.I. (2021). Dyversyfikatsiia zovnishnoi to-rhivli ta ekonomichne zrostannia [Diversification of foreign trade and economic growth: monograph]. Kyiv: «Condor» Publishing House.

Дані про автора

Глухов Володимир Володимирович,
аспірант відділу фінансової політики Державного

науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: volodymyr.glukhov@gmail.com

Information about the author

Volodymyr Hlukhov,

Postgraduate student of Financial Policy Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: volodymyr.glukhov@gmail.com

УДК 338.49

МЕЛЬНИК В. М.

Засадничі принципи повоєнної відбудови української інфраструктури

Предмет дослідження – процес формування інфраструктурної політики уряду в умовах реалізації великих загальнонаціональних проектів відбудови та розвитку.

Мета дослідження – сформулювати комплексний та системний підхід до процесів планування, управління і проведення відбудови української інфраструктури, втраченої у результаті широко-масштабного вторгнення.

Методи дослідження. В основі дослідження лежить структурно-логічний метод, що дозволив узагальнити й упорядкувати ключові принципи формування та реалізації державної інфраструктурної політики держави. Своє застосування знайшли системний метод, а також ряд загальнонаукових методів пізнання – аналізу, синтезу, індукції та дедукції, графічного представлення результатів.

Результати дослідження. У статті обґрунтовано засадничі принципи та підходи до формування інфраструктурної політики держави на сучасному етапі, що стануть у нагоді при здійсненні великих проектів повоєнної відбудови інфраструктури в Україні. До цих принципів належать: стратегічне планування, задоволення попиту на послуги інфраструктури, урахування позаекономічних факторів у реалізації інфраструктурних проектів, уникнення несприятливого впливу на довкілля, використання циркулярної економіки та мінімізація карбонового сліду, забезпечення інклюзивності і сприятливих умов для розвитку громад, забезпечення економічних переваг для регіонів, фінансова і фіскальна стабільність, транспарентність прийняття рішень, встановлення критеріїв та оцінка ефективності реалізації інфраструктурних проектів.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань державної інфраструктурної політики та при розробці національної стратегії повоєнної відбудови інфраструктури України.

Висновки. Держава залишається головною рушійною силою інфраструктурного розвитку, з однієї сторони, як найбільший замовник будівництва відповідних об'єктів, а з іншої – як регулятор, який встановлює правила та напрями розвитку інфраструктури країни через інституційні і правові механізми згідно з основними викликами сучасності (масштабна відбудова інфраструктури для перезапуску економіки у повоєнний період, боротьба зі зміною клімату, розвиток громад і територій тощо). Ефективна політика у цій сфері потребує дотримання ряду принципів для системного врахування складових елементів успіху і досягнення соціально, економічно й екологічно бажаних результатів від інфраструктурного розвитку.

Ключові слова: інфраструктура, сталий розвиток, «smart»-рішення, державно-приватне партнерство, регіональна політика, інституційна взаємодія.